

POLAND

POLAND

ABDULLA ORIPOV SHE`RLARIDA BAHOR NASHIDASI**Dadajonova Durdonaxon Botirjon qizi**

Namangan Davlat universiteti

Filologiya yo`nalishi II kurs talabasi

Telefon raqami: +998 993976827

Karimov Obidjon Yakubjonovich

Ilmiy rahbar: Filologiya fanlari nomzodi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10555684>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O`zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripovning she`rlarida aks etgan bahor madhi, tabiat tasviri, shoirning bahoriy nashidani qay yo`sinda tasvirlashini yoritib berishga harakat qilingan.

Kalit so`zlar: Abdulla Oripov, nashida, shoir, she`r, bahor, madhiya, qo`shiq, tashbeh, tashxis, “Sen bahorni sog`inmadingmi?”, “Bahor senikidir”, “Bahor shamoli”.

Yana bahor keldi. Yana olamda

Ajib bir go`zallik, ajib bir bayot.

Men seni qutlayman shu ulug` damda,

Ulug` yelkadoshim, muzaffar hayot!

Abdulla Oripov, “Tanlangan asarlar” 1-jilddan

Abdulla Oripov – zamonaviy o`zbek adabiyotining yorqin vakillaridan, qalami o`tkir shoir, tarjimon, O`zbekiston Qahramoni... Uning ijodidan bahramand bo`lmagan, she`rlarini yoddan bilmagan, asarlaridan zavq tuymagan o`zbek kitobxon bo`lmasa kerak. O`z nazmida qalbdagi harorat, fikran teranlik, yurakdagi orziqishlarni to`laligicha ifodalab bera olgan shoirning she`rlarida bahoriy kayfiyat sezilib turadi. Jonkuyar adib O`tkir Hoshimov: “Ijodkorda qishloqning qalbi, shaharning aqli bo`lishi kerak “ , – deya ta`kidlab o`tgan edi.¹ Darhaqiqat, Abdulla Oripov bor ilhomni o`z qishlog`i Neko`zning yashnab turgan qir-adirlaridan, sof, musaffo tog` havosidan, qishloqdoshlarining sodda va pokiza yuraklaridan topdi-yu, qog`ozga to`kdi.

Shoir bahor faslini sevdi, uni madh etdi, nashida qildi. Nashida arab tilidan olingan so`z bo`lib, “qo`shiq”, “madhiya” kabi ma`nolarni anglatadi va adabiyotshunoslikda biror mavzuga bag`ishlab yozilgan tantanali she`r hisoblanadi. Adib ijodiga umumiy jihatdan nazar solar ekanmiz, asosan, bahor mavsumi alqoviga bag`ishlab yozilgan satrlar miqdori ko`pligiga guvoh bo`lamiz. Shoirning “Bahor”, “Bahor shamoli”, “Sen bahorni sog`inmadingmi”, “Bahor

¹ O`tkir Hoshimov “Mashaqqatli safar” – saviya.uz.com.

senikidir”, “Bahor nashidasi” kabi she`rlarida umr bahoriga qiyos beriladi. Buning yaqqol isbotini quyidagi baytlarda ko`rishimiz mumkin:

Uyg`onguvchi bog`larni kezdim,
Topay dedim qirdan izingni.
Yonog`ingdan rang olgan dedim –
Lolazorga burdim yuzimni
Uchratmadim ammo o`zingni,
– Sen bahorni sog`inmadingmi?²

Shoir bahorga talpingan qalblarni, oshiqning yorni izlab, bog`larda sarosar kezishi, ma`shuqaning yonog`ini loladan rang olgan deya, lolazordan axtarishi orqali ko`rsatib beradi va ko`ngillarga murojaat qilib, sen bahorni sog`inmadingmi deb xitob qiladi. Bu o`rinda nafaqat go`zal tasvir, balki badiiy san`at vositalaridan biri tashxisdan (uyg`onguvchi bog`lar) ham o`rinli tarzda foydalanilgan. Bundan tashqari, adibning bir qancha she`rlari bahor nashidasini o`zida aks ettiradi, uyg`onish faslini madh etadi:

Kengliklar bag`riga uraman o`zni,
Ko`zimga ko`ringay dilbar diyorum.
Go`dak nafasidek yupatar yuzni,
Qish bo`yi intizor kutgan bahorim.

Yuqoridagi misralarda qish bo`yi intizor, mushtiq bo`lib bahorni kutgan, sog`inchidan sevinib o`zini kengliklar bag`riga urgan yurak egasi gavlanadi. Axir, xalqimizda “Qishdan chiqish ham bir davlat” degan maqol bejiz aytilmagan. Bu hissiyotlar tashbeh san`ati vositasida (go`dak nafasidek yupatar yuzni), (dilbar diyorum) yanada yaxshiroq ifodalangan. She`rning davomini o`qir ekanmiz, bahor inson umriga mengzaladi, uning shamol kabi yelib, shitob bilan o`tib borishi tasvirlanadi. Shoir shu orqali vaqt qadri, hayotning g`animatligini uni besamar o`tkazmaslik zarurligini o`quvchiga eslatib o`tadi.

Bahor-ku o`tadi shamoldek shitob,
Mayli, o`tajak u va o`tar bo`lsin.

Azizim, umringda havo bo`lsin sof,
Umring shamollari muattar bo`lsin.

Abdulla Oripovning qizi Yulduzga atab yozgan “Bahor senikidir” she`rida esa, otaning jajji qiziga bo`lgan yuksak mehri o`z aksini topgan. Mana qizaloq adirlarda sochlariga bargaklar taqib, lolazorlarda entikib yugurayotir, buni

² Abdulla Oripov “Tanlangan asarlar” 1-jild – G`afur G`ulom nomidagi Adabiyot va san`at nashriyoti, Toshkent – 2000: 38b, 120b, 272b. Keltirilgan she`rlarning barchasi ushbu to`plamdan olingan.

POLAND

POLAND

ko`rgan otaning ko`zlarida quvonch shu`lolari o`ynamoqda. Butun tabiat, tog`lar,
lolar ularga jo`r bo`lmoqda go`yo...

Bahor senikidir,
Tolma yelishdan.

Yugur, sochlaringga bargaklar taqib.
Men esa quvonay qahraton qishdan

Omon chiqa olgan ildizga boqib.

Tabiat shoirga ilhom beradi, uni ijodga undaydi Umuman olganda, shoirning she`rlarida insoniy xislatlar tabiat hodisalari, mavsumiy o`zgarishlarga qiyoslangan holda yoritiladi. Bu esa kitobxonni o`yga toldiradi, falsafiy mushohada yuritishiga turti bo`ladi. Abdulla Oripov she`riyatining o`ziga xos qirralaridan birini ham shunda desak, adashmagan bo`lamiz. Yana bir bahor kuychisi, o`zbek she`riyatining yirik vakili Abdulla Oripovning dil tortar she`rlari, asarlari biz kitobxonlar yodida mudom qolajak!

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yhati:

1. Abdulla Oripov "Tanlangan asarlar" 1-jild – G`afur G`ulom nomidagi Adabiyot va san`at nashriyoti, Toshkent – 2000;
2. Abdulla Oripov "Ko`rgan-bilganlarim"(avtobiografik maqola) – saviya.uz;
3. Safo Matchon, Sharafjon Sariyev "Adabiyot" – Sharq nashriyoti,
4. Toshkent – 2012;
5. Saviya.uz.com sayti

